

EXERCÍCIO E LIMITES DA LIBERDADE: A E/IMIGRAÇÃO PARA O BRASIL NA TRAJETÓRIA E NO DIÁRIO DE P. SCHWARZER (1862-1864)⁴

Kramer M.F. (Irati, Brazil)

<https://orcid.org/0000-0003-0172-4126>

Abstract

This text aims to discuss freedom and constraints in the migration trajectory of a young man, who left the province Silesia, Kingdom of Prussia, and in 1862 emigrated to South Brazil in the wake of the great European migrations to the Americas. The guiding questions are: How is the e/immigration experienced? To what extent were migration and relocation in Brazil perceived as exercises of freedom? In what way did social constraints and functions of the family influence his trajectory and his self-writing? The discussion is based on studies on “self-writing”, migrations and individual trajectories. The study of his trajectory demonstrates how this immigrant reformulated his migration “project” within the “field of possibilities” he could find in Brazil and considers his role in the emigration project of the family. The analysis of the narrative demonstrates how this *Other* (the family) is inscribed in his “self writing”. The analysis of the narrative likewise demonstrates how Others (the family members) are inscribed in his “self-writing”. The constitution of the self and the “archive of the self” act in the affirmation of unity and family loyalty in addition to subjectivation. This is promoted by the analysis of that autobiographical writing.

Key words: migration; self-writing; diary; agency; freedom; constrictions.

O texto visa discutir o exercício e os limites da liberdade na trajetória de e/imigração de jovem natural da província da Silésia, então Reino da Prússia, para o Sul do Brasil em 1862, na onda das grandes emigrações europeias para as Américas. A análise de baseia no diário de Paul Schwarzer (1844–1906), que veio a completar 18

⁴ Projeto de pesquisa “Um estudo sobre cartas e diários de e/imigrantes: microhistória e conexões entre o local e o global”, financiado pelo CNPq – Conselho Nacional (Chamada CNPq N° 06/2019 - Bolsas de Produtividade em Pesquisa).

anos durante a travessia do Atlântico, escrito entre setembro de 1862 e fevereiro de 1864, no interstício entre o eminente embarque e o reencontro com sua família na província de Santa Catarina.⁵

Paul tinha formação profissional no comércio, era o filho mais velho, único homem, de um marceneiro e sua esposa. Ele se estabeleceu primeiro em São Lourenço, colônia particular povoada por imigrantes de língua alemã recém-chegados, na província do Rio Grande do Sul, para depois se juntar à família na província de Santa Catarina, onde se estabeleceram na colônia Brusque, subsidiada pelo governo.

A análise do diário se fundamenta em algumas questões: Qual o significado dado para a e/imigração para este jovem escrevente? Sua emigração e deslocamentos internos no Brasil podem eram percebidos como uma experiência individual de exercício da liberdade? Em que medida as funções exercidas na família e outros condicionantes sociais incidiram sobre sua trajetória nos primeiros dois anos, período durante o qual escreveu o diário, e sobre a própria escrita de si?

Paul escreve o diário num momento biográfico importante, no qual a emigração para a América do Sul é percebida enquanto um grande empreendimento. Entende-se aqui tal diário enquanto uma “escrita de si”, narrativa na qual “(...) o indivíduo assume uma posição reflexiva em relação à sua história e ao mundo onde se movimenta” (MALATIAN, 2001, p. 195).

No diário não há indicação direta das motivações para a emigração, talvez por Paul tê-lo iniciado já em Hamburgo, porto de saída. Assim lê-se na primeira linha do diário: “Aos 8 de setembro de 1862 deixei a minha pátria a fim de partir para o Chile, na América do Sul”.⁶ Todavia, assim que chega em Hamburgo, se dá conta de não poder custear uma viagem até aquele país. Ele não se mostra resignado por causa disso no diário e se decide pelo Brasil: “(...) declarei-me pronto para esta oportunidade de viagem e informei meus queridos pais [por carta] sobre isto”.⁷

⁵ O diário manuscrito em volume de 220 páginas está sob guarda do Arquivo Histórico de Blumenau – SC, município onde Paul Schwarzer morou a partir de 1882. Nas citações utilizo a versão em português publicada pela revista *Blumenau em Cadernos* entre setembro de 1983 (n. 9, Tomo XXIV) e setembro de 1984 (n. 9, Tomo XXV).

⁶ *Blumenau em Cadernos*, Blumenau, Tomo 24, n. 9, set. 1983, p. 232.

⁷ *Ibidem*, p. 235.

O fato de quase a metade das páginas do diário, 100 das 220, serem dedicadas à descrição da viagem até a chegada no destino previsto, o porto de Rio Grande, Brasil, que durou quase três meses. A narrativa dessa viagem constitui, ela própria, uma temporalidade singular, o “tempo da travessia”,⁸ no qual ele aproveita para desenvolver sociabilidades entre outros emigrantes como ele.

Em São Lourenço, Paul torna-se o primeiro professor da comunidade de imigrantes. Um ano depois, em razão de diferenças culturais e religiosas e tensões sociais, decide deixar a colônia. Segundo ele, “[...] existiam na comunidade de pomeranos caráteres bem indignos, para os quais eu era há muito tempo um ‘espinho no olho’, antipático, em parte por causa de minha religião católica e em parte também porque eles deveriam contribuir com alguma coisa para o meu sustento”. E então demonstra sua vontade de experimentar “[...] a sorte em outro lugar, mas meus pais devem me escrever se eles estão com a firme vontade de vir para cá. Então eu preciso por certo ficar no meu cargo até a chegada deles”.⁹

Assim, percebe-se simultaneamente sua agência e sua interdependência social/familiar. Depois de não localizar os nomes dos familiares na lista do próximo navio que partira de Hamburgo rumo a Rio Grande, ele decide abandonar a colônia e começa a vender seus bens. Todavia, quando descobre que a família partira para o Brasil, mas para destino diferente, o diário se torna suporte para pedir a intermediação divina: “[...] Resumindo, a situação é de tal modo triste que eu não posso ajudar de modo algum, só Aquele pode, para Quem diariamente imploro pelo bem dos meus queridos”.¹⁰

Diante da falta de dinheiro para a família vir ao seu encontro, novamente este jovem imigrante se sente responsável pela família, enquanto ponta de lança daquele projeto de emigração familiar. Ele se vê numa encruzilhada, pois precisa escolher entre o sentimento (se encontrar com a família, mas se sujeitar a ficar em Dona Francisca) e a razão (juntar dinheiro em Buenos Aires para, junto com os familiares, decidirem onde

⁸ Sobre a relação entre tempo e narrativa, vide RICOEUR (1995, p. 85-131).

⁹ *Blumenau em Cadernos*, Blumenau, Tomo 25, n. 5, mai. 1984, p. 1942.

¹⁰ *Blumenau em Cadernos*, Blumenau, Tomo 25, n. 7, jul. 1984, p. 190.

se instalar, afinal): “[...] Ainda não estou em acordo comigo mesmo se vou para Dona Francisca ou para Buenos Aires. Meu coração puxa mais para meus pais em Dona Francisca, e minha razão me aconselha ir para Buenos Aires. Que Deus me deixe encontrar a resolução acertada.¹¹

Ao fim se decide por ir ao encontro da família e, assim, poderem encaminhar o projeto emigratório juntos. Percebe-se, assim, a relação tensa entre liberdade e constrição nas trajetórias de migrantes, neste caso, também, a tensão entre o cálculo racional, de um lado, e os afetos que o ligavam à família, assim como o seu papel enquanto filho mais velho, na emigração de toda a família. Como apontou Giovanni Levi, os comportamentos individuais são sempre “fruto do compromisso entre um comportamento subjetivamente desejado e aquele socialmente exigido, entre liberdade e constrição” (LEVI, 2000, p. 45).

Em diversos momentos da trajetória narrada no diário, percebe-se o exercício da agência na (re)composição do “projeto” migratório – “projeto” entendido enquanto a “conduta organizada para atingir finalidades específicas” – sempre diante do “campo de possibilidades existentes no Brasil – campo esse entendido enquanto “espaço para formulação e implementação do projeto” (VELHO, 2003, p. 40). Assim, observa-se no que Paul reformula seu “projeto” a partir das vicissitudes e das possibilidades existentes, assim como das interdependências em relação à família.

A análise da narrativa de igual modo demonstra como esse *Outro* (os familiares) estão inscritos em sua “escrita de si”. Os registros também logo se encerram após a reunião da família e a decisão conjunta de se instalarem numa nova colônia, em Brusque, onde logo encontram trabalho. Portanto, além da subjetivação, da constituição de si e do “arquivamento do eu” (ARTIÈRES, 1998) promovido pelo exercício daquela escrita autobiográfica, ela também atua na afirmação da unidade e lealdade familiar.

REFERENCES

Artières, P. (1998). Arquivar a própria vida. *Estudos históricos*, Rio de Janeiro, v. 11, n. 21, p. 9-34.

¹¹ Ibidem, p. 218-219.

Levi, G. (2000). *A herança imaterial*. Trajetória de um exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

Malatian, T. (2011). Cartas. Narrador, registro e arquivo. In: Pinsky, C. B.; Luca, T. R. (Ed.) *O historiador e suas fontes*. São Paulo: Contexto.

Ricoeur, P. Paul (1995). *Tempo e narrativa*. v. II. Campinas: Papirus.

Velho, G. (2003). *Projeto e metamorfose: antropologia das sociedades complexas*. 3. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed.